

تحسين كفاءة اللاقط الشمسي باستخدام النموذج الهجين (اللاقط الشمسية الحرارية)

م. عبير زين¹

د.م. رائد الشرع²

الملخص:

مع زيادة التقدم العلمي والطلب على الطاقة كان لابد من تطوير تطبيقات الطاقة الشمسية، تعد الطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة المتجددة، ولكن هناك عوامل تؤثر على كفاءة هذه النظم سلباً مثل (التظليل والمطر وارتفاع درجة حرارة اللاقط وحاجتها لمساحات كبيرة)، وبالتالي ستتغير القدرة الكهربائية المقدمة من هذه النظم وفقاً لظروف التشغيل المختلفة. تقدم هذه الدراسة إحدى الحلول المقترحة لمشكلة ارتفاع درجة الحرارة واستغلال المساحة التي تشغلها هذه النظم، من خلال استخدام النموذج الهجين (اللاقط الشمسية-الحرارية)، والتي تعتمد على دمج اللاقط الشمسية مع سخان الشمسي وبالتالي تحسين مردود اللاقط في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد متانة اللاقط الكهروضوئية وحمايتها من ارتفاع درجة الحرارة.

تم استخدام البرامج الحاسوبية (PVSYSY, MATLAB/Simulink) في دراسة النموذج المقترح. وقد بينت النتائج مدى فاعلية هذا النموذج في تحسين مردود النظام المتكامل (الكهربائي-الحراري) وذلك باستغلال نفس المساحة لتوليد طاقة كهربائية وحرارية بالمقارنة مع النموذج التقليدي.

الكلمات المفتاحية: اللاقط الشمسية، درجة حرارة التشغيل، النظام الهجين (لاقط شمسية-حرارية).

¹ معيدة في قسم الطاقة الكهربائية - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق

² عضو هيئة تدريسية في قسم الطاقة الكهربائية - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق

Improving The Efficiency Of Solar Cells By Using Hybrid PV/Thermal system

***Eng. Abeer Zain**

***Dr.R.Alcharea**

Abstract

With the increase in development and the increase in demand for energy, it was necessary to develop applications of solar energy. Although solar energy is one of the most important sources of renewable energy, there are many factors that affect the efficiency of these systems negatively (such as shading – rain – high temperature of the PV – the need for large areas) Change the electrical power provided by these systems according to different operating conditions. This article presents one of the proposed solutions to the problem of high temperature and exploitation of the space occupied by these systems. The Hybrid PV/Thermal system, which is based on the integration of solar water pumps with the photovoltaic cells and thus improve the yield of the polarized in high temperature areas, which increases the durability and protection of PVs Of high temperature.

The PVSYST–MATLAB / Simulink software was used in the study of the proposed model. The results showed the effectiveness of this model in improving the return of the integrated system (thermal and electrical), in addition to exploiting the same area to generate electricity and heat compared to the conventional model.

Key words: PV, Operating temperature , Hybrid PV/Thermal system.

1. مقدمة :

التصميم وفق الشكل (1-a) هو الأرخص مقارنة بالنماذج الثلاثة الباقية وأن النموذج المبين في الشكل (1-d) هو الأفضل من حيث المرودين الحراري والكهربائي.

الشكل (1) النماذج المقترحة لموضع المبادل

الحراري [1]

سيتم في هذا البحث تصميم نظام كهروضوئي هجين يقوم على الدمج بين اللاقط التقليدي والسخان الشمسي للحصول على طاقة كهربائية أكبر مضافاً إليها طاقة حرارية يمكن استخدامها في مجالات مختلفة من أجل نفس مساحة اللاقط التقليدي.

إن علاقة المرود تابعة لدرجة الحرارة في النظام الكهروضوئي التقليدي. سيتم تمثيل النظام الهجين المقترح (PVT Hybrid PV/Thermal system) مع معادلاته الديناميكية ثم محاكاته في البيئة البرمجية MATLAB/Simulink, كما تم استخدام برنامج PVSYS لإيجاد قيم الإشعاع الشمسي المتغيرة خلال اليوم. أجريت دراسة أداء النظام المقترح في أيام مختلفة من العام شتوية و صيفية لمعرفة مدى فاعلية النظام المقترح في تحسين مرود النظام الكهروضوئي.

ينخفض مرود اللواقط الكهروضوئية التقليدية مع ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، وتحدد العوامل التالية درجة حرارة التشغيل للخلية الشمسية:

- درجة حرارة الوسط المحيط.
- خواص اللاقط الذي توجد ضمنه الخلية.
- شدة ضوء الإشعاع الشمس الساقط على اللاقط.
- سرعة الرياح.

إن الخلية الشمسية حساسة لدرجة الحرارة، مثلها مثل جميع التجهيزات التي يعتمد مبدأ عملها على أنصاف النواقل، حيث يؤدي ارتفاع درجة حرارة الخلية إلى تخفيض فجوة الحزمة لنصف الناقل، وبالتالي تأثر جميع محددات المادة نصف الناقل. من المرغوب فيه أن تعمل الألواح وخاصة السيليكونية البلورية عند درجات حرارة منخفضة قدر الإمكان للأسباب الآتية:

- زيادة خرج الخلية الكهربائي.
- خفض الإجهادات والدورات الحرارية.
- تضاعف معدلات التراجع لكل 10°C تزايد في درجة الحرارة.

قامت العديد من الأبحاث على تطوير النظم الكهروضوئية الشمسية الهجينة في الآونة الأخيرة.

اعتمدت الدراسة [1] على المقارنة بين اللواقط الهجينة مع اختلاف المادة التي يصنع منها الأنابيب. بينت هذه الدراسة إلى أن أفضل الأنابيب هي المصنوعة من البوليميرات لميزاته الفيزيائية من حيث: خفض الوزن وتقليل استخدام المواد وسهولة التركيب وعملية التصنيع المبسطة.

قدمت هذه الدراسة مقارنة بين أربع نماذج لتصنيع اللواقط الهجينة من ناحية موضع المبادل الحراري كما هو مبين في الشكل (1) وحددت الدراسة أن

2. علاقة مردود الخلايا الكهروضوئية كتابع لدرجة الحرارة:

تعرف درجة حرارة الخلية عند التشغيل النظامي (Normal operation cell temperature) NOCT بأنها درجة حرارة الخلية في لاقط عندما يعمل كدارة مفتوحة تحت شروط التشغيل التالية:

- الاشعاع الشمسي: 0.8 KW/m².
- درجة حرارة المحيط: 20°C.
- سرعة الرياح = 1 m/s.
- السطح الخلفي للاقط مفتوح.

وتعطى مع المواصفات الاسمية للواقط، وتعتبر من العوامل الهامة المؤثرة على أداء الألواح الكهروضوئية.

يبين الشكل (2) أداء اللاقط، حيث يكون الأفضل من أجل ($NOCT = 33^\circ C$) وتكون الأسوأ عندما ($NOCT = 80^\circ C$)، وهي للاقط نموذجي ($NOCT = 48^\circ C$).

الشكل (2) الفرق بين درجتي حرارة الخلية والمحيط كتابع للاشعاع الشمسي [2]

نلاحظ من الشكل (2) زيادة الفرق بين درجتي حرارة الخلية والوسط المحيط [T_{cell} - T_{air}] مع زيادة قيم الإشعاع بشكل طردي.

تستخدم العلاقة التجريبية التالية في حساب درجة حرارة الخلية أثناء التشغيل T_{Cell} بدلالة درجة حرارة الخلية عند التشغيل النظامي NOCT ودرجة حرارة الهواء وشدة الإشعاع:

$$T_{Cell} = T_{Air} + \frac{NOCT - 20}{0.8} \times G'$$

حيث

G': شدة الإشعاع الشمسي [kW/m²].

T_{Air}: درجة حرارة الهواء المحيط (°C).

يظهر الشكل (3) كيف تتغير طاقة خرج الخلايا الكهروضوئية مع تغير درجة الحرارة والاشعاع عند اختلاف حرارة الوسط المحيط:

الشكل (3) ميزة توتر-استطاعة اللاقط بدلالة الاشعاع الشمسي ودرجة حرارة الخلية أو درجة حرارة المحيط [2] تنخفض طاقة خرج اللاقط الكهربائية مع انخفاض شدة الإشعاع (من 1Kw/m² إلى 0.6Kw/m²) وعند نفس درجة حرارة الخلية (25°C) وكذلك فإنها تنخفض عند ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط عند قيمة إشعاع شمسي واحدة (1Kw/m²).

3. امتصاصية اللاقط للأموح:

تؤثر الأشعة تحت الحمراء بشكل سلبي على اللواقط، لأن أطوالها الموجية أطول من أن تستطيع الخلايا امتصاصها. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى طريقة فعالة واقتصادية لحل هذه المشكلة في اللواقط التقليدية. لذلك يجب أن

4. مبدأ عمل اللواقط الشمسية الحرارية PVT: تزداد الطاقة الكهربائية الناتجة عن اللواقط السيليكونية التقليدية عند تبريدها، حيث أنها تعطينا 0.2-0.5% استطاعة أكثر مقابل كل درجة سيليزيوس واحدة انخفاض، لكن عندما يكون اللاقط متكامل مع السقف ستكون حرارته أعلى من حرارة اللاقط الحر وهذه النقطة هي التي وجهت الانتباه إلى اللواقط الهجينة PVT.

أ. البنية الداخلية للواقط الشمسية الحرارية الهجينة PVT:

تتألف اللواقط الشمسية الهجينة من عدة طبقات كما هو موضح في الشكل (5):

- شبكة من الانابيب تؤمن التبريد للاقط الشمسي ونستفيد منها في الحصول على الطاقة الحرارية في الوقت نفسه بعد استخدام ناقل حراري.
- اللاقط الشمسي التقليدي الذي يؤمن الطاقة الكهربائية.
- الغطاء الزجاجي.
- العازل الحراري.

الشكل (5) بنية اللاقط الشمسي الهجين PVT يعتمد مبدأ عمل اللاقط الهجين على شقين أساسيين: الأول هو توليد الطاقة الكهربائية كما هو في اللواقط التقليدية تماماً والشق الثاني هو توليد الطاقة الحرارية من دائرة التبريد حيث يدخل

تستفيد اللواقط من التبريد بالإشعاع والنقل والحمل، وأن تمتص أدنى كمية من الإشعاع غير المستعمل. في الحالة النموذجية، يتم تبريد حوالي نصف الضياع الحراري من اللاقط عن طريق الحمل ونصفه عن طريق الإشعاع [2]. ويبين الشكل (4) مخططاً للأطوال الموجية المختلفة وقابلية امتصاصها من الألواح الكهروضوئية.

الشكل (4) منحنى الأطوال الموجية للأشعة الشمسية

يبين الشكل (4) أن جزء صغير فقط من الأطوال الموجية يعطينا الكهرباء بأطوال موجية أقل من $(1.1\mu\text{m})$.

يتحول في اللواقط التقليدية 10-15% من الطاقة الشمسية فقط إلى كهرباء، ويعود السبب في ذلك إلى عدم تحويل كامل الإشعاع الشمسي الوارد إلى كهرباء لأن الفوتونات ذات الطاقة الموجية الأقل من طاقة الفجوة لا تمتص، بالإضافة إلى أن الفوتونات قد تصل إلى السطح الخلفي من اللاقط ومن ثم تنعكس وتترك اللاقط من الوجه الأمامي، وتولد هذه الفوتونات الحرارة (يمتص اللاقط الأمواج الطويلة لتوليد الحرارة ويمتص الأمواج القصيرة لتوليد الكهرباء).

الشكل (7) اللاقط الشمسي الهجين بمبادل حراري-هواء
5. وصف النظام الكهروضوئي الهجين المقترح:
 أ. خصائص اللاقط:

يوضح الشكل (8) مقطع عرضي ومسقط أفقي ل
 اللاقط المستخدم في هذه الدراسة.
 يوضح المقطع العرضي تركيب الخلايا الشمسية
 الحرارية حيث تتألف من (حامل معدني وخلايا
 شمسية وأنابيب نحاسية وعازل حراري). أما المسقط
 الأفقي فيبين أبعاد هذه الخلايا.

الشكل (8) لاقط ال PVT
 a-مقطع عرضي -b- مقطع أفقي

الناقل الحراري في المجاري المخصصة له،
 ويمتص الاشعة الشمسية التي كانت بلا فائدة في
 اللواقط التقليدية وتوليد الطاقة الحرارية، يؤدي ذلك
 إلى تخفيض درجة حرارة اللاقط وبالتالي تساعد
 في رفع المردود الكهربائي إضافة الى المردود
 الحراري الذي لم يكن موجوداً في اللواقط التقليدية.
 ويمكن أن تكون هذه اللواقط بناوكل حرارة مختلفة
 وأكثر الأمثلة المدروسة هي:

1- لواقط بناوكل حراري من الماء

تتميز هذه اللواقط بخواص الماء الفيزيائية
 كالشفافية ويوضح الشكل (6) بنيتها حيث
 تكون بحاجة إلى شبكة أنابيب يتدفق خلالها
 الماء ومن الممكن إضافة مضخة لدفع الماء
 في هذه الأنابيب أو الاعتماد على التدفق
 الطبيعي للماء.

PVT ماء

الشكل (6) اللاقط الشمسي الهجين بمبادل حراري ماء .

2- لواقط شمسية بناوكل حراري من الهواء:

تتميز هذه اللواقط برخص سعره، يوضح
 الشكل (7) بنيتها التي تتميز بأنه يمكننا
 تصميم مجاري للهواء وممكن إضافة مروحة
 لتحريك الهواء داخل المجاري.

الجدول (1): مواصفات الألواح المستخدمة

المحدد	القيمة الاسمية
P_{mpp}	200.9w
V_{mpp}	25.3v
I_{mpp}	7.94A
I_{sc}	8.41A
V_{oc}	29.8V
K_v	-95mV/C
K_i	6.7mA/C
NOCT	46 C

يبين الجدول (1) خصائص اللواقط الشمسية الحرارية المستخدمة، ويبين الشكل (9) المحددات الأساسية للاقط من تيار القصر وتوتر الدارة المفتوحة ونقطة الاستطاعة الأعظمية..

الشكل (9) منحنى الخصائص الكهربائية للاقط المستخدم

أ. وصف النظام المتكامل:

يتكون النظام المدروس من مجموعة من اللواقط موصلة بشكل تسلسلي كما هو موضح في الشكل (10).

يتم توصيل اللواقط PVT للحصول على نظام استطاعته 1kW (ربطت 5 لواقط على التسلسل للحصول على 1 كيلو واط كهربائي)، والأنابيب المستخدمة في تسخين الماء بالإضافة الى مضخة ماء كما هو موضح في الشكل (10).

الشكل (10) النظام الكهروضوئي الهجين المقترح

ب. المعادلات الواصفة للنظام:

يوضح الشكل السابق النظام المدروس الذي يقوم بتحويل الطاقة الشمسية الى طاقتين حرارية وكهربائية حيث تعطى المعادلة الديناميكية للنظام ككل بالعلاقة التالية:

$$m_{pvt} C_{pvt} T_{pvt} = Q_{Solar} - Q_{Rad} - Q_{Con} - P_{pvt} - Q_{Rf} \quad (1)$$

حيث:

m_{pvt} : كتلة اللاقط PVT .

C_{pvt} : سعة تسخين اللاقط.

T_{pvt} : درجة حرارة اللاقط.

Q_{solar} : صافي الإشعاع الشمسي الواصل للوجه الأمامي للاقط.

Q_{rad} : الطاقة الناتجة عن تبادل حرارة إشعاع الموجات الطويلة.

Q_{conv} : الطاقة الناتجة عن التبادل الحراري بين السطح الأمامي للاقط والهواء المحيط.

P_{pvt} : طاقة خرج اللاقط وهي الطاقة الكهربائية المستخلصة منه.

$$I = N_p I_{PH} - N_p I_S \left\{ \exp \left[\frac{q}{kT_{pvt} a} \left(\frac{V}{N_S} + \frac{IR_S}{N_p} \right) \right] - 1 \right\} - \frac{1}{R_{SH}} \left(\frac{N_p V}{N_S} + IR_S \right) \quad (6)$$

حيث I : تيار خرج اللاقط.

N_p : عدد الخلايا التفرعية.

I_{PH} : تيار الخلية.

I_S : تيار إشباع الخلية.

$q = 1.6 * 10^{-19}$: شحنة الإلكترون.

$k = 1.38 * 10^{-23}$: ثابت بولتزمان.

a : العامل الحقيقي المعتمد على تقنية PV.

V : توتر خرج اللاقط.

N_S : عدد الخلايا التسلسلية.

R_S : المقاومة التسلسلية.

R_{SH} : المقاومة التفرعية.

المعادلة الناظمة ل I_{PH} تيار الخلية تؤخذ بالعلاقة:

$$I_{PH} = [I_{sc}^{stc} + K_I (T_{pvt} - T_{pvt}^{stc})] \frac{G}{G^{stc}} \quad (7)$$

حيث I_{sc}^{stc} تيار قصر اللاقط عند الشروط النظامية.

K_I : معامل درجة الحرارة لتيار القصر.

$T_{pvt}^{stc} = 25^\circ$: درجة حرارة اللاقط في الشروط

النظامية.

$G^{stc} = 1000W$: الإشعاع الشمسي في الشروط

النظامية.

I_S تيار إشباع الخلية يؤخذ بالعلاقة :

$$I_S = I_{RS} \left(\frac{T_{pvt}}{T_{pvt}^{stc}} \right)^3 \exp \left[\frac{qE_{BG}}{ka} \left(\frac{1}{T_{pvt}^{stc}} - \frac{1}{T_{pvt}} \right) \right] \quad (8)$$

حيث I_{RS} : تيار الإشباع العكسي للاقط.

E_{BG} : طاقة الفجوة لنصف الناقل المستخدم في

بناء الخلية.

Q_{Rf} : الطاقة الناتجة عن الحرارة المزالة من خلال التبريد.

وسيتم شرح جميع المسميات السابقة وفق المعادلات الناظمة لها.

حيث Q_{solar} صافي الإشعاع الشمسي الواصل للوجه الأمامي للاقط و تعطى بالعلاقة:

$$Q_{solar} = \alpha GA \quad (2)$$

حيث α امتصاصية اللاقط.

G : الإشعاع الشمسي الوارد.

A : مساحة سطح اللاقط.

أما Q_{rad} الطاقة الناتجة عن تبادل حرارة إشعاع الموجات الطويلة فتعطى بالعلاقة:

$$Q_{rad} = \sigma \epsilon_{pvt} (T_{pvt}^4 - T_{amb}^4) A \quad (3)$$

حيث σ : ثابت ستيفان بولتزمان

ϵ_{pvt} : انبعاثية اللاقط.

T_{pvt} : درجة حرارة اللاقط.

T_{amb} : درجة حرارة الوسط المحيط المطلقة.

المعادلة الناظمة ل Q_{conv} الطاقة الناتجة عن التبادل الحراري بين السطح الأمامي للاقط والهواء المحيط هي:

$$Q_{conv} = h_{conv} (T_{pvt} - T_{amb}) A \quad (4)$$

$$h_{conv} = 2.8 + 3v_{wind} \quad (5)$$

حيث h_{conv} : معامل الحمل القسري بالنسبة لتأثير الإشعاع الحراري.

v_{wind} : سرعة الرياح

أما المعادلات الناظمة لتيار اللاقط وهي المستخدمة في نمذجة كلا النظامين التقليدي PV

والهجين PVT

أولا معادلة التيار الكلي للاقط:

20-2018/7/25، حيث تؤخذ القيم كل ساعة في برنامج المحاكاة PVsyst. حيث يعتمد هذا البرنامج في حال عدم توفر بيانات قياس كل ساعة، على بناء مجموعة من بيانات الأرصاد الجوية لكل ساعة من القيم الشهرية.

وبالنسبة للإشعاع الشمسي، يتم توليد الجيل الاصطناعي من القيم الساعية من المتوسطات الشهرية باستخدام النماذج العشوائية التي تم تطويرها من قبل فريق كولارز-بيريرا في الثمانينيات. هذا النموذج يولد أولاً سلسلة من القيم اليومية، ثم تسلسل من 24 ساعة للقيم يومياً، وذلك باستخدام مصفوفات الانتقال لماركوف.

ب. نمذجة اللاقط الكهربائي التقليدي:

بعد أن عرضت كافة المعادلات المستخدمة في نمذجة النظام المدروس، سيتم عرض البرنامج الحاسوبي المستخدم لإجراء الحسابات الرياضية وذلك في البيئة البرمجية MATLAB، كما هو موضح في الأشكال التالية:

استخدمت معادلات التيار السابقة وكذلك معادلة الطاقة الكهربائية الناتجة لبناء نموذج اللاقط الموضح في الشكل (11).

الشكل (11) نمذجة اللاقط PV في بيئة MATLAB

P_{pvt} : طاقة خرج اللاقط وهي الطاقة الكهربائية المستخلصة منه:

$$P_{pvt} = IV \quad (9)$$

Q_{Rf} : الطاقة الناتجة عن الحرارة المزالة من خلال التبريد تعطى بالعلاقتين:

$$Q_{Rf} = m_{Rf}(H_1 - H_4) \quad (10)$$

حيث H_1 : قيمة الانتالبي عند النقطة 1، H_4 : قيمة الانتالبي عند النقطة 4 التي تمثل $x=0.75$ من المخطط الترموديناميكي للنائل الحراري-هيدرو فلورو كربون R134a-.

يوضح الجدول (2) تغير قيمة التدفق مع تغير درجة الحرارة والإشعاع.

الجدول (2) تغير قيمة التدفق مع تغير درجة الحرارة

والإشعاع

درجة الحرارة (C)					الإشعاع W/m ²
40	35	30	25	20	
0	0	0	0	0	0
11.79	11.34	10.97	10.65	10.38	200
22.41	21.96	21.58	21.26	20.98	400
33.04	32.58	32.30	31.87	31.59	600
43.66	43.20	42.81	42.48	42.20	800
54.28	53.82	53.43	53.09	52.80	1000

6. نمذجة النظام الكهروضوئي المقترح:

بعد نمذجة النظام المدروس في البيئة البرمجية المذكورة، أجريت دراسة عدة حالات لأيام مختلفة من العام شتوية و صيفية لمعرفة مدى فعالية النظام المقترح في تحسين مردود الخلية الكهروضوئية.

أ. تحديد قيمة الإشعاع الشمسي :

أخذت بيانات الإشعاع الشمسي في الأيام التي أجريت فيها الدراسة بالاستعانة ببرنامج PVSyst لأيام مختارة عشوائياً من السنة، يوم شتوي بتاريخ 2017/12/10، وأيام صيفية بتاريخ

المستطيل الاول (subsystem) باسم thermal يعبر عن المعادلة الديناميكية للنظام و الثاني باسم electrical يعبر عن معادلة التيار الكلي للنظام والآخر باسم hpwh يعبر عن المعادلة المتعلقة بالأنابيب المستخدمة في تبريد اللاقط .

ت. نمذجة النظام المتكامل للاقط الشمسي الحراري الهجين
يوضح الشكل (12) نمذجة النظام المتكامل للاقط الشمسي الهجين PVT باستخدام المعادلات السابقة وليينات أيام مختارة عشوائياً هما (2017/12/10 و 2018/7/25-20) حيث أن

الشكل (12) نمذجة النظام الكهروضوئي الهجين المقترح

الشكل (13) الاشعاع الشمسي في يوم شتوي 2017/12/10

7. نتائج النمذجة في بيئة

: MATLAB/Simulink

أ. حالة يوم شتوي:

1. تغير الإشعاع الشمسي:

تم الاعتماد على برنامج PVSYST لتحديد قيم الاشعاع في اليوم المدروس وتم تحديد تغير الاشعاع الشمسي ساعياً في هذا اليوم الشتوي وتم ادخاله الى برنامج MATLAB/Simulink حيث تم توضيح النتائج في الشكل (13) .

2. تغير درجة حرارة اللاقط

يلاحظ عند نمذجة لاقط شمسي تقليدي PV تغير درجة حرارة اللاقط بشكل طردي مع تغير الإشعاع الشمسي كما هو موضح في الشكل (14) حيث يمثل $pvt-t=35$ تغير درجة الحرارة للاقط التقليدي (بدون مبادل حراري) ونلاحظ ارتفاع درجة حرارة الخلايا بشكل كبير أما $pvt-t=35$ ، فيعبر عن نتائج النموذج الهجين المقترح PVT عند اعتماد درجة حرارة لاقط مطلوب الحفاظ عليها تساوي 35 درجة مئوية. يلاحظ أن هذا النموذج حافظ على هذه القيمة و هي 35 درجة مئوية تقريباً طوال فترة عمل اللاقط حتى لحظة غروب الشمس (الشكل (14)).

الشكل (14) تغير درجة حرارة اللاقط بتغير الإشعاع في يوم شتوي

3. تغير الاستطاعة الكهربائية لخرج اللاقط:

تتغير الاستطاعة الكهربائية مع تغير درجة حرارة اللاقط، حيث أنه بارتفاع درجة الحرارة يؤدي على انخفاض الاستطاعة الكهربائية، ففي اللاقط التقليدي تزداد درجة حرارة اللاقط بشكل طردي مع زيادة الإشعاع لذلك نلاحظ كما هو

موضح في الشكل (15) من $pvt-power$ الذي يمثل الطاقة الكهربائية لخرج اللاقط التقليدي، أما $pvt-power$ يمثل الطاقة الكهربائية لخرج اللاقط الهجين.

الشكل (15) تغير طاقة الخرج الكهربائية بتغير الإشعاع في يوم شتوي

وبالنتيجة فقد كانت الاستطاعة الكهربائية للاقط الهجين أكبر منها للاقط التقليدي حيث كانت الاستطاعة العظمى تقريباً للاقط الهجين $280[w]$ ، بينما كانت فقط $250[w]$ للاقط التقليدي.

4. تغير الطاقة الحرارية لخرج اللاقط

الهجين:

يمكن الحصول على الطاقة الحرارية من الناقل الحراري في اللاقط الهجين، وتعتبر بمثابة ربح صافي مضاف إلى خرج اللاقط حيث يمكن أن تصل الطاقة الحرارية في لاقطنا الهجين إلى 4200 واط عند الظهيرة كما هو موضح في الشكل (16).

الشكل (18) تغير درجة حرارة اللاقط بتغير الاشعاع في يوم صيفي

3. تغير الطاقة الكهربائية لخرج اللاقط:

عند استخدام اللاقط التقليدي وبسبب ارتفاع درجة الحرارة الكبير لوحظ انخفاض كبير للطاقة pv عند هذه الفترة كما يبين الشكل (19) ولكن عند استخدام اللاقط الهجين كانت الطاقة المستخلصة أكبر حيث وصلت تقريبا الى 840[w] كقيمة عظمى لها، بينما كانت 690[w] فقط في النظام التقليدي

الشكل (19) تغير طاقة الخرج الكهربائية بتغير الاشعاع في يوم صيفي

الشكل (16) تغير طاقة الخرج الحرارية بتغير الاشعاع في يوم شتوي

ب. حالة يوم يوم صيفي:

1. تغير الإشعاع الشمسي:

يمثل هذا المنحني تغير الاشعاع الشمسي خلال يوم صيفي مختار عشوائياً وهو ممثل بالشكل (17).

الشكل (17): تغير الاشعاع الشمسي في يوم صيفي

2. تغير درجة حرارة اللاقط:

مع تغير الاشعاع تتغير درجة حرارة اللاقط التقليدي بشكل طردي لتصل تقريباً إلى 90 درجة مئوية تقريباً كما هو موضح في الشكل (18) pv ، أما النظام الهجين فيتمتع بدرجة حرارة مستقرة قريبة من الدرجة المختارة 35 درجة مئوية pvt الشكل (18).

4. تغير الطاقة الحرارية لخرج اللاقط

الهجين:

يمثل الشكل (20) الطاقة الحرارية المستخلصة من اللاقط الهجين وهي الطاقة الناتجة عن المبادل الحراري حيث كانت قيمتها العظمى 7200[w].

الشكل (20) تغير الطاقة الحرارية بتغير الإشعاع في

يوم صيفي

ج.حالة ستة أيام متتالية صيفية من 20-

2018/7/25:

1.تغير قيم الإشعاع:

تم الحصول على جداول بقيم الإشعاع من برنامج PVSYST وهي موضحة في الجدول

(3)

Legal Time	HGIoCS W/m ²	Legal Time	HGIoCS W/m ²	Legal Time	HGIoCS W/m ²
20/07/18 00:00	0	21/07/18 00:00	0	22/07/18 00:00	0
20/07/18 01:00	0	21/07/18 01:00	0	22/07/18 01:00	0
20/07/18 02:00	0	21/07/18 02:00	0	22/07/18 02:00	0
20/07/18 03:00	0	21/07/18 03:00	0	22/07/18 03:00	0
20/07/18 04:00	0	21/07/18 04:00	0	22/07/18 04:00	0
20/07/18 05:00	33	21/07/18 05:00	31	22/07/18 05:00	30
20/07/18 06:00	241	21/07/18 06:00	239	22/07/18 06:00	237
20/07/18 07:00	459	21/07/18 07:00	458	22/07/18 07:00	456
20/07/18 08:00	659	21/07/18 08:00	658	22/07/18 08:00	656
20/07/18 09:00	825	21/07/18 09:00	824	22/07/18 09:00	823
20/07/18 10:00	947	21/07/18 10:00	946	22/07/18 10:00	945
20/07/18 11:00	1015	21/07/18 11:00	1014	22/07/18 11:00	1013
20/07/18 12:00	1024	21/07/18 12:00	1024	22/07/18 12:00	1023
20/07/18 13:00	975	21/07/18 13:00	975	22/07/18 13:00	974
20/07/18 14:00	871	21/07/18 14:00	871	22/07/18 14:00	870
20/07/18 15:00	719	21/07/18 15:00	718	22/07/18 15:00	717
20/07/18 16:00	529	21/07/18 16:00	528	22/07/18 16:00	526
20/07/18 17:00	315	21/07/18 17:00	313	22/07/18 17:00	312
20/07/18 18:00	97	21/07/18 18:00	95	22/07/18 18:00	94
20/07/18 19:00	0	21/07/18 19:00	0	22/07/18 19:00	0
20/07/18 20:00	0	21/07/18 20:00	0	22/07/18 20:00	0
20/07/18 21:00	0	21/07/18 21:00	0	22/07/18 21:00	0
20/07/18 22:00	0	21/07/18 22:00	0	22/07/18 22:00	0
20/07/18 23:00	0	21/07/18 23:00	0	22/07/18 23:00	0

Legal Time	HGIoCS W/m ²	Legal Time	HGIoCS W/m ²	Legal Time	HGIoCS W/m ²
23/07/18 00:00	0	24/07/18 00:00	0	25/07/18 00:00	0
23/07/18 01:00	0	24/07/18 01:00	0	25/07/18 01:00	0
23/07/18 02:00	0	24/07/18 02:00	0	25/07/18 02:00	0
23/07/18 03:00	0	24/07/18 03:00	0	25/07/18 03:00	0
23/07/18 04:00	0	24/07/18 04:00	0	25/07/18 04:00	0
23/07/18 05:00	28	24/07/18 05:00	26	25/07/18 05:00	25
23/07/18 06:00	235	24/07/18 06:00	233	25/07/18 06:00	231
23/07/18 07:00	454	24/07/18 07:00	453	25/07/18 07:00	451
23/07/18 08:00	655	24/07/18 08:00	654	25/07/18 08:00	652
23/07/18 09:00	822	24/07/18 09:00	821	25/07/18 09:00	820
23/07/18 10:00	944	24/07/18 10:00	943	25/07/18 10:00	942
23/07/18 11:00	1012	24/07/18 11:00	1012	25/07/18 11:00	1011
23/07/18 12:00	1022	24/07/18 12:00	1022	25/07/18 12:00	1021
23/07/18 13:00	974	24/07/18 13:00	973	25/07/18 13:00	972
23/07/18 14:00	869	24/07/18 14:00	868	25/07/18 14:00	867
23/07/18 15:00	716	24/07/18 15:00	715	25/07/18 15:00	714
23/07/18 16:00	525	24/07/18 16:00	524	25/07/18 16:00	522
23/07/18 17:00	310	24/07/18 17:00	309	25/07/18 17:00	307
23/07/18 18:00	92	24/07/18 18:00	90	25/07/18 18:00	88
23/07/18 19:00	0	24/07/18 19:00	0	25/07/18 19:00	0
23/07/18 20:00	0	24/07/18 20:00	0	25/07/18 20:00	0
23/07/18 21:00	0	24/07/18 21:00	0	25/07/18 21:00	0
23/07/18 22:00	0	24/07/18 22:00	0	25/07/18 22:00	0
23/07/18 23:00	0	24/07/18 23:00	0	25/07/18 23:00	0

جدول (3) قيم الإشعاع في الأيام 20-2018/7/25

2.تغير درجة الحرارة :

كما هو ملاحظ في الشكل (21) تتغير درجة حرارة اللاقط بتغير الإشعاع كما هو موضح في الشكل (21) حيث نلاحظ أن اللاقط التقليدي كان متناسباً بشكل طردي مع تغير الإشعاع في هذه الأيام الستة (PV) لتصل إلى قيمة عظمى تساوي 68 درجة سيليزيوس بينما حافظ اللاقط

الهجين على درجة الحرارة المطلوبة 35 درجة سيليزيوس .

الشكل (22) تغير الطاقة الكهربائية

4. تغير الطاقة الحرارية:

كما ذكرنا سابقا فإن الطاقة الحرارية هي ربح صاف للواقط ال PVT حيث تمكنا من الحصول على طاقة عظمى تساوي $7200[W]$ خلال هذه الأيام الخمسة كما هو موضح في الشكل (23)

8. الخاتمة

أجريت في هذه الدراسة نمذجة للاقط شمسي تقليدي ولاقط شمسي هجين مستقلين عن الشبكة في أيام مختارة عشوائياً صيفية بتاريخ 2018\7\25-20 والأخر شتوي بتاريخ

الشكل (21) تغير درجة حرارة الاقط في 6 أيام متتالية صيفية

3. تغير الطاقة الكهربائية :

تناسب الطاقة الكهربائية المستخلصة طردا مع تغير الإشعاع وعكسا مع ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي ينتج لدينا الشكل (22) حيث نلاحظ منه الوصول إلى طاقة كهربائية عظمى لل PVT تساوي $850[W]$ بينما كانت في اللاقط التقليدي مساوية $810[W]$, علما أن هذه الأرقام تمثل أعلى قيمة خلال الأيام الخمسة وهي تختلف من يوم لآخر.

- [4] Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti, A. Corrado: «APPLICATION ASPECTS OF HYBRID PV/T SOLAR SYSTEMS» University of Patras ‘Greece’, University of Rome “La Sapienza” ‘Italy.
- [5] Huan-Liang Tsai: «Design and Evaluation of a Photovoltaic/Thermal-Assisted Heat Pump Water Heating System» article, 20 May 2014
- [6] Thipjak Nualboonrueng ^{1,*}, Pongpith Tuenpusa ², Yuki Ueda ¹ and Atsushi Akisawa ¹ «Field Experiments of PV-Thermal Collectors for Residential Application in Bangkok», article, 2012.
- [7] Thipjak Nualboonrueng , Pongpith Tuenpusa , Yuki Ueda and Atsushi Akisawa «Field Experiments Of PV/Thermal Collectors For Residential Application», bangkok ,2012.
- [8] Y. Tian , C.Y. Zhao, «Areview of solar collectors and Thermal energy storage in solar thermal Application», 2013,

وذلك باستخدام البيئة البرمجية Matlab/Simulink. بينت النتائج التي تم التوصل إليها إلى مدى قدرة اللاقط الهجين المقترح على تحسين مردود النظام وله الميزات التالية:.

- تكون المساحة المستخدمة أقل مقارنة مع استخدام نظامين مستقلين للحصول على نفس كمية الطاقة الحرارية والكهربائية.

- إن الطاقة الكلية والمقارنة الاقتصادية أفضل من الأنظمة المنفصلة.

- يزداد المردود الحراري عندما ينخفض معدل تدفق السائل المبرد لكنه يسبب انخفاض المردود الكهربائي.

المراجع العلمية العربية والأجنبية

- [1] Anil Kumar, Prashant Baredar, «Historical and recent development of photovoltaic thermal (PVT) technologies», 2015.
- [2] حمزة، ع.(2009)، «هندسة النظم الشمسية الكهروضوئية-تحليل وتصميم»، منشورات جامعة دمشق. 520.
- [3]- Wim G. J. van Helden^{1*}, y, Ronald J. Ch. van Zolingen² and Herbert A. Zondag: «PV Thermal Systems: PV Panels Supplying Renewable Electricity and Heat» article, 2004.